

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
454 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdunosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxtarova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	434
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Эконометрический подход определения влияния цифровизации экономики на развитие страны	443
Сапаев Д.Х.	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	448
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	

O‘ZBEKISTONDA XALQARO STANDARTLARNING QO‘LLANILISH TARTIB-QOIDALARI

Maxmonov Uktam Ashirovich

dotsent, Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti. Qarshi sh., O‘zbekiston.
ORCID - 0000-0001-5834-0460

Ahmedova Sitara Asqar qizi

QarMII 60711300-“Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti” ta’lim yo‘nalishi, 3-bosqich talabasi. Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti. Qarshi sh., O‘zbekiston.

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro standartlarning qo‘llanilishi ahamiyati keltirilgan. Xalqaro standartlar mahsulot va xizmatlar sifatini oshirish, iste’molchilarni himoya qilish va xavfsizligini ta’minlashda, barqaror rivojlanish uchun zaruriy omil hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Xalqaro standartlar, sifat, xavfsizlik, raqobatbardoshlik, innovatsiyalar, xalqaro savdo, barqaror rivojlanish, is’tamolchilarni himoya qilish, iqtisodiy rivojlanish.

Abstract: This article highlights the importance of applying international standards. International standards are an essential factor in improving the quality of products and services, protecting consumers, ensuring their safety, and contributing to sustainable development.

Key words: International standards, quality, safety, competitiveness, innovation, international trade, sustainable development, consumer protection, economic development.

Аннотация: В данной статье рассмотрена важность применения международных стандартов. Международные стандарты являются необходимым фактором для повышения качества продукции и услуг, защиты потребителей и обеспечения их безопасности, а также для устойчивого развития.

Ключевые слова: Международные стандарты, качество, безопасность, конкурентоспособность, инновации, международная торговля, устойчивое развитие, защита потребителей, экономическое развитие.

KIRISH

2022-yil 3-noyabrda tasdiqlangan yangi tahrirdagi “Standartlashtirish to‘g‘risida”gi qonunning 17-moddasida standartlarning toifalari ko‘rsatib berilgan, unga ko‘ra standartlarni quyidagi toifalari mavjud: *milliy standartlar; xalqaro (mintaqaviy) standartlar; xorijiy mamlakatlarning standartlari.*

Xalqaro (mintaqaviy) standart – standartlashtirish bo‘yicha xalqaro yoki mintaqaviy tashkilot tomonidan qabul qilingan va keng jamoatchilik doirasi uchun ochiq bo‘gan standart [4]. Standartlashtirish sohasida faoliyat yuritadigan xalqaro tashkilotlarga Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO)ni aytish mumkin.

Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (International Organization for Standardization) 1946 – 1947-yillari tashkil topdi, uni qisqacha ISO deb yuritiladi. Bu nufuzli tashkilot Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasi tarkibida faoliyat ko‘rsatib, rivoj topmoqda. 1947-yilning 23-fevral sanasi ISO ning tashkil etilgan kuni deb tan olingan. Tashkilotning ISO deb nomlanishida barcha mamlakat tillarida bir xil jaranglaydigan grekcha “ισος” (o‘zbekchada “teng” degan ma‘noni bildiradi) so‘zi asos qilib olingan.

ISO ning tuzilishidan ko‘zda tutilgan asosiy maqsad – xalqaro miqyosdagi mol almashinuvida va o‘zaro yordamni yengillashtirish uchun dunyo ko‘lamida standartlashtirishni rivojlantirishga ko‘maklashish hamda aqliy, ilmiy, texnikaviy va iqtisodiy faoliyatlar sohasida hamdo‘stlikni rivojlantirishdir [5].

Global bozorni yaratish, mamlakatning yaratgan alohida o‘ziga xos rivojlanishi, teng huquqli hamkorlik sharoitlarida mahsulot va xizmatlarni barcha joylarda erkin ayirboshlash bilan amalga oshirilib faqat ma‘muriy va texnik to‘siqlarni bartaraf etish yo‘li bilan amalga oshirilishi mumkin. Bu maqsadlarga erishish uchun mahsulot va xizmatlar o‘zaro tan olinishi va texnikaviy uyg‘unlashgan, savdodagi to‘siqlarni bartaraf etishini ta‘minlovchi mexanizmlardan foydalaniladi. Yetakchi mamlakatlar iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining asosi xalqaro hamkorlikda o‘zaro kelishuv asosida mahsulot, jarayon va xizmatlarga ishlab chiqilgan standartlar bo‘lib hisoblanadi. Bu masalalarni hal etishda xalqaro standartlashtirish tashkiloti xalqaro standartlarni ishlab chiqish, nashr etish va xalqaro miqyosda ularni qo‘llash bo‘yicha chora-tadbirlar qabul qilish ishlarini amalga oshirish bilan katta hissa qo‘shadi [6].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mamlakatimizda xalqaro standartlarni qabul qilish tartib-qoidalari, ahamiyati va o‘ziga xos jihatlari ko‘plab olimlar va soha mutaxassislarining ilmiy ishlarida yoritib berilgan. Jumladan, mamlakatimizning yetakchi olimlaridan professor P.R.Ismatullayev, professor P.M.Matyakubova, professor A.A.Abduvaliyev va boshqalarning ishlarida xalqaro standartlashtirish masalalari va standartlashtirish sohasida me‘yoriy hujjatlar qo‘llanilishining o‘ziga xos xususiyatlari keng yoritib berilgan. Shuningdek, boshqa ilmiy tadqiqotchilar va olimlarning ishlarida ham xalqaro standartlarning turli sohalarda qo‘llanilishi masalalari yoritib berilgan. Jumladan, A.R. Abdirayimov, A.Q. Umarov, Sh.B. Bahronovalarning ishlarida qishloq xojaligi mahsulotlarini yetishtirishda xalqaro organik standartlarni joriy etish orqali tashqi va ichki bozorni sifatli va xavfsiz mahsulotlar bilan ta‘minlash, organik tabiiy toza mahsulotlar bilan to‘ldirish, Respublikada xalqaro organik standartlari talablariga muvofiq mahsulot ishlab chiqarish, tartibga solish va muvofiqashtirish tizimlarini rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko‘rsatkichlarini yaxshilash, eksport geografiasini kengaytirish, shuningdek, mamlakatimizning organik mahsulot ishlab chiqarish salohiyatidan to‘liq foydalanish imkoniyati o‘rganilgan va tahlil qilingan [7]. M.Hasanov, S.Akbarov, J.Qudratovlarning ishlarida milliy standartlarimizni xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirishda qo‘yiladigan talablar va uyg‘unlashgan standartlarni o‘lchash, sinov usulini tavsiflash yoki muayyan sektorda qo‘llash qoidalari yoritilgan [8].

Xalqaro standartlarni qo‘llash bo‘yicha Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish bo‘yicha Davlatlararo kengash (MGS) tomonidan ham me‘yoriy hujjatlar ishlab chiqilgan. Misol uchun, GOST 1.3-2008 Mejgosudarstvennaya sistema standartizatsii. Pravila i metodi prinyatiya

mejdunarodnix i regionalnix standartov v kachestve mejgosudarstvennix standartov. (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ) standarti shular jumlasidandir.

Mamlakatimizda ham 2019-yil 14-martdagi “O‘zstandart agentligi huzuridagi Standartlashtirish, sertifikatlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish ilmiy tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 2020-son qaroriga asosan “Respublikada xalqaro, davlatlararo, mintaqaviy standartlarni va xorijiy mamlakatlarning standartlarini qabul qilish va qo‘llash tartibi to‘g‘risida Nizom” ishlab chiqilgan bo‘lib, ushbu Nizom xalqaro, davlatlararo, mintaqaviy standartlarni va xorijiy mamlakatlarning standartlarini O‘zbekiston mamalakatida qabul qilish va qo‘llash tartibini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ma‘lumki, xalqaro standartlarning qo‘llanilishi ixtiyoriy tus kasb etadi. Xalqaro standartlar barcha ishtirokchi davlatlar uchun majburiy maqomga ega emas. Jahonning istalgan davlati ularni qo‘llash yoki qo‘llamaslik huquqiga ega hisoblanadi. ISO xalqaro standartini qo‘llash to‘g‘risidagi qaror, asosan, mamlakatning xalqaro mehnat taqsimotidagi ishtiroki darajasi hamda uning tashqi savdosi holati bilan ham bog‘liq hisoblanadi.

ISO/IEC tomonidan tavsiya etilgan qo‘llanmalarda xalqaro standartni bevosita va bilvosita qo‘llash ko‘zda tutilgan. *To‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘llash* - bu har qanday boshqa me‘yoriy hujjatlar qabul qilinishidan qat‘iy nazar, xalqaro standartning qo‘llanishidir. *Bilvosita qo‘llash* esa xalqaro standart asosida boshqa me‘yoriy hujjatlarni ishlab chiqish va shu orqali xalqaro standartni qo‘llash hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi hududida xalqaro (mintaqaviy) standartlar va xorijiy mamlakatlar standartlari Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning ularni amalga kiritish to‘g‘risidagi qarori asosida milliy standartlar bilan teng ravishda qo‘llaniladi¹.

Xalqaro standartni qo‘llash va qabul qilishning umumiy qoidalari sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

- Xalqaro standart mamlakatning standartlashtirish bo‘yicha xalqaro va hududiy tashkilotlarida a‘zo bo‘lishi, shuningdek mahsulotni ishlab chiqarish va eksportga yetkazib berish bo‘yicha hamkorlik va shartnomalar to‘g‘risida xalqaro kelishuvlar (shartnomalar) asosida qo‘llaniladi;

- Xalqaro standart, agar uning talablari iqtisodiyot ehtiyojlarini qondira olsa va qonunlarga zid kelmasa, O‘zbekistonda qabul qilinadi (amalga kiritiladi). Xalqaro standartdan ilmiy tadqiqot va eksperimental ishlarda foydalanish ruxsat etiladi.

Standartlarni qabul qilish uchun quyidagilar asos bolishi mumkin:

- O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining topshiriqlarini bajarish maqsadida ishlab chiqilgan Standartlarni qabul bo‘yicha rejalar, dasturlar va tadbirlar;

- “Texnik jihatdan tartibga solish” Agentligi tomonidan tasdiqlanadigan Respublika standartlashtirish yillik dasturi;

- standartlashtirish bo‘yicha texnik qo‘mitalar ish rejalar;

- manfaatdor tomonlarning “Texnik jihatdan tartibga solish” Agentligiga buyurtmanomalari (murojaatlari).

O‘zbekistonda xalqaro, davlatlararo, mintaqaviy standartlarni va xorijiy mamlakatlarning standartlarini qabul qilish “Respublikada xalqaro, davlatlararo, mintaqaviy standartlarni va xorijiy mamlakatlarni qabul qilish va qo‘llash tartibi Nizom”da ko‘rsatilgan sxemaga muvofiq amalga oshiriladi.

Nizomga ko‘ra xalqaro standartlarni O‘zbekiston Respublikasining milliy standartlari sifatida qabul qilishga tayyorgarlik ishlarini standartlashtirish bo‘yicha texnik qo‘mitalar amalga oshiradilar, agar ular bo‘lmasa “Standartlashtirish, sertifikatlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish ilmiy tadqiqot instituti” tomonidan tegishli shartnoma asosida amalga oshiriladi.

Xalqaro standartlar O‘zbekistonning davlat standartlari shaklida, davlat tilida va asli yozilgan tillardan birida qabul qilinadi. Bunda davlat standartlari aynan o‘xshash (IDT qisqartmasi bilan), modifikatsiyalangan (MOD) yoki xalqaro standartlarga nisbatan ekvivalent bo‘lmagan (NEQ) bo‘lishi mumkin. Ya‘ni, Respublikada xalqaro standartlarni qabul qilish O‘zbekiston Respublikasi davlat standartlari shaklida quyidagicha amalga oshiriladi:

¹ “Standartlashtirish to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi qonuni, 19-modda.

- IDT qisqartirma bilan belgilangan, xalqaro standartlar bilan aynan o'xshash;
- MOD qisqartirma bilan belgilangan, xalqaro standartga nisbatan modifikatsiyalangan;
- NEQ qisqartirma bilan belgilangan, xalqaro standartlarga nisbatan ekvivalent bo'lmagan [12].

O'zbekiston Respublikasining davlat standarti quyidagi hollarda xalqaro standartlar bilan aynan o'xshash hisoblanadi:

- O'zbekiston Respublikasi davlat standarti texnik tarkibi, tuzilishi va mazmuni jihatidan aynan o'xshash bo'lsa;

- O'zbekiston Respublikasi davlat standarti texnik tarkibi jihatidan aynan o'xshash, biroq, unga tahririy o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Xalqaro standartga aynan o'xshash bo'lgan O'zbekiston Respublikasi davlat standartini qabul qilishda, xalqaro standartning identifikatsiya raqami titul varaqda aynan o'xshash xalqaro standartning raqami ko'rsatilgan holda saqlab qolinadi.

Masalan, O'z DSt ISO 5524:2017 (ISO 5524:1991, IDT).

Mamlakatimizda xalqaro standartga aynan o'xshash bo'lgan O'zbekiston Respublikasining bir qancha davlat standartlari ishlab chiqilgan va tasdiqlangan. Misol uchun:

- O'z DSt ISO 21246:2022 (ISO 21246:2018, IDT) O'zbekiston Respublikasining davlat standarti. Turizm va yondosh xizmatlar. Sanatoriy-kurortda davolash. Xizmatlarga doir talablar.

- O'z DSt ISO 21102:2022 (ISO 21102:2020, IDT) O'zbekiston Respublikasining davlat standarti. Sarguzasht turizmi. Yetakchilar. Xodimlarning layoqatliligi.

O'zbekiston Respublikasining davlat standarti quyidagi shartlar bilan xalqaro standartga nisbatan modifikatsiyalangan hisoblanadi²:

- identifikatsiyalangan va tushuntirish berilgan texnik og'ishlarni o'z ichiga olgan;

- identifikatsiyalangan va tushuntirish berilgan hamda har ikkala standart tuzilmasini oddiy taqqoslash imkoni bo'lsagina o'zgartirish kiritishga ruxsat beriladigan xalqaro standartning (xalqaro hujjatning) tuzilmasini aks ettiradi;

- xalqaro standartlarga havolalarni almashtirishi mumkin bo'lgan normativ havolalar shaklida O'zbekiston Respublikasi davlat standartlari mavjud bo'lmasa – har bir havola o'rniga havola qilinadigan xalqaro standart maxmuni (uning bo'limlari, bo'linmalari, bandlarini, kichik bandlari, ilovalarini) muqobil almashtirishi mumkin bo'lgan qoida keltiriladi;

- qo'llaniladigan xalqaro standart matnida aynan o'xshash yoki modifikatsiyalangan davlat standartlari sifatida qabul qilingan boshqa xalqaro standartlarga havolalar bo'lsa – o'zgartirilgan standart loyihasini tayyorlashda xalqaro standartlarga havolalar o'rniga ular bilan uyg'unlashtirilgan davlat standartlariga havolalardan foydalalaniladi.

Modifikatsiyalangan standart matnida xalqaro standartga havola o'rniga bir xil standartlashtirish obyektiga (mahsulot, jarayon yoki xizmat) tatbiq etiladigan, biroq havola qilinadigan xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirilmagan davlat standartiga havola qilishga ruxsat etiladi.

Xalqaro standartga nisbatan modifikatsiyalangan O'zbekiston Respublikasining davlat standartini qabul qilishda, xalqaro standartning identifikatsiya raqami titul varaqda aynan o'xshash xalqaro standartning raqami ko'rsatilgan holda saqlab qolinadi. Masalan: O'z DSt 9227:2015 (ISO 9227:2012, MOD).

Xalqaro standartga nisbatan modifikatsiyalangan O'zbekiston Respublikasining davlat standartiga misol sifatida "O'z DSt 3386:2019 (ISO/IEC 27035-1:2016, MOD) Государственный стандарт Республики Узбекистан. Информационная технология. Методы обеспечения безопасности. Управление инцидентами информационной безопасности. Часть 1. Принципы управления инцидентами" va "O'z DSt 3301:2018 (TS OIC/SMIIC 2:2012, MOD) O'zbekiston Respublikasining davlat standarti. "Halol" sertifikatlashtirish idoralari qo'yiladigan talablar" standartlarini misol keltirish mumkin.

O'zbekiston Respublikasining davlat standarti quyidagi shartlarda xalqaro standartga nisbatan noekvivalent hisoblanadi:

- identifikatsiyalanmagan va ularni kiritish sabablari tushuntirilmagan texnik og'ishlarni o'z ichiga olgan;

² "Modifikatsiya" so'zi "turlanish, ko'rinishini (shaklini) o'zgartirmoq, o'zgargan shakli, holati" degan ma'nolarni beradi.

- identifikatsiyalanmagan va tushuntirilmagan, tuzilmasida xalqaro standart bilan oddiy taqqoslashni ta'minlamaydigan o'zgarishlarga ega;
- xalqaro standart talablarining katta bo'lmagan (miqdori va/yoki ahamiyati jihatidan) qismini o'z ichiga olgan.

Xalqaro standartga nisbatan noekivalent O'zbekiston respublikasining davlat standartini qabul qilishda, xalqaro standartning identifikatsiya raqami tartib raqamiga qo'yilmaydi. Noekivalent xalqaro standartning raqami titil varaqqa yozib qo'yiladi.

Masalan: O'z DSt 3722:2014 (ISO 3290-1:2008, NEQ).

TAHLIL VA NATIJALAR

“Xalqaro standartlarning qo'llanilishi bizga nima beradi?” degan savol paydo bo'ladi. Xalqaro standartlarning qo'llanilishi:

- mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi va mahsulotlar sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi;
- ma'lum mahsulot va xizmatlar uchun umumiy talablar belgilab, bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlaydi;
- texnologiyalar va innovatsiyalar rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Yangiliklar va eng yaxshi amaliyotlarni olib keladi;
- iqtisodiy samaradorlikni oshirish, resurslarni tejash va mahsulotlar ta'mining sifatini yaxshilash imkonini beradi. Mamlakatimizda xalqaro standartlarning joriy qilinishi, sohaga zamonaviy Raqobatbardoshlikni ta'minlash va global iqtisodiyotning o'sishiga yordam beradi.
- eksport uchun zamonaviy talablarni qondirishda yordam beradi. Bozorda moslashish va xalqaro tan olinish natijasida, mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'z raqobatbardoshligini oshirish imkoniga ega bo'ladilar.
- mahalliy kompaniyalarga jahon bozorlariga kirishini osonlashtiradi, chunki ularga xalqaro miqyosadagi talablarni qondiruvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro standartlarni qabul qilish va qo'llashda o'ziga xos muammolar ham mavjud. Ana shunday muammolar qatoriga quyidagilarni aytish mumkin:

Xalqaro standartlarni qabul qilishda bir qator muammolar mavjud. Ushbu muammolar asosan quyidagi sohalarda namoyon bo'ladi:

- 1) **Farqlilik va xilma-xillik.** Har bir mamlakatning o'z iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy sharoitlari bor. Bu farqlar xalqaro standartlarga mos kelmasligi yoki ularni qabul qilishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.
- 2) **Texnologik tafovutlar:** Ba'zi mamlakatlar, ayniqsa rivojlanayotgan davlatlar, zamonaviy texnologiyalar va uskunalarga ega bo'lmisligi sababli xalqaro standartlarni joriy etishda muammolarga duch kelishi mumkin.
- 3) **Siyosiy va iqtisodiy manfaatlar:** Har bir mamlakat o'zining iqtisodiy manfaatlarini ko'zlaydi. Bunday vaziyatda xalqaro standartlarni qabul qilish ko'pincha siyosiy qarorlar va iqtisodiy strategiyalarga bog'liq.
- 4) **Kichik korxonalar va resurs yetishmovchiligi:** Kichik va o'rta bizneslar xalqaro standartlarni joriy etish uchun zarur resurslarga ega bo'lmisligi mumkin. Bu esa ularga raqobatbardosh bo'lishda to'siqlar yaratadi.
- 5) **Qabul qilish jarayoni:** Xalqaro standartlarni qabul qilish jarayoni murakkab va ko'p bosqichli bo'lishi mumkin. Bu jarayon ko'p vaqt va resurs talab qiladi.
- 6) **O'qitish va bilim yetishmasligi:** Xalqaro standartlar va ularning ahamiyati haqida ma'lumotning yetishmasligi ham muammo hisoblanadi. O'qitish va malaka oshirish dasturlari orqali bu masalani hal qilish mumkin.

Bu muammolarni hal qilish uchun xalqaro hamkorlik, ta'lim va texnologiyalarga kirish imkoniyatlarini yaxshilash zarur. Shuningdek, mamlakatlar o'rtasida tajriba almashinuvi va yaxshilangan siyosatlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Standartlashtirish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi O'RB-800-sonli Qonuni. Toshkent, 03.11.2022. <https://lex.uz/uz/docs/-6270526>
2. "Standartlashtirish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonuni. Toshkent, 1993-yil. <https://lex.uz/uz/docs/-6270526>
3. Respublikada xalqaro, davlatlararo, mintaqaviy standartlarni va xorijiy mamlakatlarning standartlarini qabul qilish va qo'llash tartibi to'g'risida Nizom. Toshkent, 2019- y.
4. Maxmonov U.A. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlash. Darslik. -Qarshi: "Intellect" nashriyoti, 2023. -371 b.
5. Maxmonov U.A., Azizov R.Q. Metrologiya va standartlashtirish. Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. -T.: "Adabiyot uchqunlari", 2018. – 234 b.
6. Ismatullayev P.R., Matyakubova P.M., To'rayev Sh.A. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. -T.: "LESSON PRESS" nashriyoti, 2015. -420 b.
7. Abdirayimov A.R., Umarov A.Q., Bahronova Sh.B. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda organik xalqaro standartlarni joriy etish istiqbollari// EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. Innovative Academy Research Support Center. Volume 3, Issue 11, November, 2023. ISSN 2181-2020. Page 32-40. - <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/22918/15152>
8. Hasanov M., Akbarov S., Quدراتov J. Milliy standartlarni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirishda qo'yiladigan talablar // O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 15-son, 2023. file:///C:/Users/User/Downloads/Hasanov+Muhiddin+%20(2).pdf
9. https://uz.wikipedia.org/wiki/Xalqaro_standartlashtirish
10. <https://www.standart.uz/cyrl/news/view?id=1965>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

